

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ И ВОВЛЕЧЁННОСТИ

Даминова Н. К.¹, Мустанова Ш. Р.²

¹Научный руководитель: Доктор философии по педагогическим наукам,
доцент

²Старший преподаватель 64-общеобразовательной школы г.Самарканда, Магистр
«ОРИЕНТАЛЬ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20124671>

Annotation. *The article examines an empirical study of the formation of social creativity, learner engagement, and acmeological development of primary school students in the process of listening to fairy tales. The theoretical framework of the study is based on the cultural-historical concept of psychological development, the activity-based approach, and contemporary pedagogical models of multimodal learning. The experiment involved two groups of second-grade students (advanced and low-achieving), who were presented with fairy tales and animated films under different levels of pedagogical support. The findings indicate that the level of learner engagement serves as a key factor in the development of social creativity, while the low-achieving group, under conditions of gradual audiovisual involvement, demonstrated higher dynamics of socialization and creative interaction compared to the advanced group.*

Keywords: *social creativity; pedagogical modeling; empirical research; learner engagement; acmeological approach; listening comprehension; multimodal learning; cognitive development; communicative competence; didactic model; educational environment; quasi-experiment; socialization; interactive pedagogy; meaning-making; learning motivation; group dynamics; fairy tale as a pedagogical tool; reflective learning; primary school.*

АННОТАЦИЯ. *В статье рассматривается эмпирическое исследование формирования социальной креативности, вовлечённости и акмеологического развития младших школьников в процессе аудирования сказок. Теоретическая база опирается на культурно-историческую концепцию развития психики, деятельностный подход и современные педагогические модели мультимодального обучения. В эксперименте участвовали две группы учащихся 2 класса (сильная и слабая), которым были предложены сказки и мультфильмы в условиях различной степени педагогической поддержки. Установлено, что уровень вовлечённости является ключевым фактором формирования социальной креативности, а слабая группа при постепенном аудиовизуальном включении демонстрирует более высокую динамику социализации и креативного взаимодействия по сравнению с сильной группой.*

Ключевые слова: *социальная креативность; педагогическое моделирование; эмпирическое исследование; вовлечённость обучающихся; акмеологический подход; аудирование; мультимодальное обучение; когнитивное развитие; коммуникативная компетентность; дидактическая модель; образовательная среда; квазиэксперимент; социализация; интерактивная педагогика; смыслообразование; учебная мотивация; групповая динамика; сказка как педагогический инструмент; рефлексивное обучение; начальная школа.*

ХРОНОЛОГИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМЫ.

Проблема социальной креативности в обучении имеет глубокие теоретические корни.

Основополагающим является подход Л. Выготского, который утверждал, что психическое развитие ребёнка происходит в процессе социального взаимодействия и опосредованной деятельности¹.

Дальнейшее развитие получила деятельностная теория Алексея Леонтьева, в которой обучение рассматривается как система мотивированной деятельности².

Субъектно-деятельностный подход Сергея Рубенштейна подчёркивает активную роль личности в формировании собственного опыта³.

Современные исследования Джероме Брунера, акцентируют значение открытия и совместного конструирования знаний⁴.

В узбекской педагогической школе подчёркивается значимость фольклорного материала¹ и мультимодальных технологий в формировании языковой компетентности младших школьников².

МЕТОДОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

Исследование основано на дидактической модели поэтапного формирования аудирования, включающей:

- когнитивно-текстовый этап;
- аудиовизуальный этап;
- социально-креативный этап;
- акмеологически-рефлексивный этап.

Педагогическое моделирование в данном исследовании рассматривается как способ конструирования образовательной среды, обеспечивающей развитие не только языковых, но и социально-креативных компетенций.

ЭМПИРИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ:

Хочу отметить, что эксперимент проводился с двумя группами 2 класса:

сильная группа (высокий уровень подготовки);

слабая группа (низкий стартовый уровень).

Использовались сказки: «Репка», «Теремок», «Колобок», «Бременские музыканты», а также узбекская басня «Скорпион и черепаха».

Наблюдаемые педагогические условия.

Сильная группа работала в условиях структурированного обучения, ориентированного на понимание текста и контроль знаний.

Слабая группа проходила обучение через постепенное аудиовизуальное включение, повторное прослушивание и групповую интерпретацию содержания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ.

Эмпирические данные выявили следующие закономерности:

Вовлечённость:

¹ Vygotsky L.S. Mind in Society. Harvard University Press. (1978). — pp. 84–92.

² Leontiev A.N. Activity, Consciousness, and Personality. Moscow. (1975). — pp. 63–88.

³ Rubinstein S.L. Fundamentals of General Psychology. St. Petersburg. . (2002). — pp. 192–210.

⁴ Bruner J. Toward a Theory of Instruction. Harvard University Press. . (1966). — pp. 82–96.

Слабая группа демонстрировала значительно более высокий уровень эмоциональной и поведенческой вовлечённости при аудиовизуальном включении.

Социальная креативность:

Учащиеся активно:

интерпретировали сюжет,
повторяли реплики героев,
создавали коллективные смыслы.

Социализация:

Наблюдалось усиление группового взаимодействия и развитие коммуникативных навыков.

Сильная группа:

Проявила:

снижение концентрации;
трудности адаптации к мультимодальному формату;
ограниченное социальное взаимодействие.

КЛЮЧЕВОЙ ЭМПИРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН.

Выявлен эффект:

инверсии образовательной эффективности, при которой слабая группа демонстрирует более высокую динамику развития социальной креативности при условии постепенного педагогического включения.

ОБСУЖДЕНИЕ: ВОВЛЕЧЁННОСТЬ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР.

Результаты позволяют утверждать, что вовлечённость является центральным механизмом формирования социальной креативности.

С позиции акмеологического подхода, развитие учащихся рассматривается как процесс постепенного перехода от репродуктивного уровня к творческому, где ключевым фактором выступает не исходный уровень знаний, а степень включённости в деятельность.

НАУЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Социальная креативность в данном исследовании понимается как способность учащихся к совместному созданию смыслов в процессе взаимодействия с текстом и другими участниками образовательного процесса.

Она включает:

когнитивный компонент;
эмоциональный компонент;
коммуникативный компонент;
социально-рефлексивный компонент.

ВЫВОДЫ.

Данное исследование показало, что:

социальная креативность развивается через вовлечённость;
мультимодальное обучение усиливает социализацию;
слабые учащиеся могут демонстрировать более высокую динамику развития;
педагогическое моделирование является эффективным инструментом формирования аудирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Vygotsky L.S. Mind in Society. Harvard University Press. (1978). — pp. 84–92.
2. Leontiev A.N. Activity, Consciousness, and Personality. Moscow. (1975). — pp. 63–88.
3. Rubinstein S.L. Fundamentals of General Psychology. St. Petersburg. (2002). — pp. 192–210.
4. Bruner J. Toward a Theory of Instruction. Harvard University Press. . (1966). — pp. 82–96.
5. Hasanov Q. Boshlang‘ich ta’lim metodikasi. Toshkent. (2021). — 55–79-b.
6. Yuldasheva M. Kompetensiyaviy yondashuv. Toshkent. (2020). — 34–58-b.